

Allgemeine Informationen

Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung werden die Auswirkungen von Trainingsprogrammen regelmäßig strengen Tests unterzogen, unter anderem durch Metaanalysen, wodurch eine solide Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse geschaffen wird. Leider mangelt es den Beschreibungen der Programme häufig an Präzision, was die Fähigkeit der Ärzte beeinträchtigt, sie in der klinischen Praxis umzusetzen. Das SHADE-Projekt verfolgt das Ziel, Ärzten angemessene und praktikable Lösungen auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse anzubieten. Dieses Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds finanziell unterstützt. In der Anfangsphase des Projekts wurde eine lebende systematische Übersicht mit Netzwerk-Metaanalyse (LSR) durchgeführt. Diese Phase ist noch nicht abgeschlossen, und die Ergebnisse wurden bisher noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende LSR umfasst 84 randomisierte kontrollierte Studien (RCTs). Das primäre Ziel dieser LSR ist es, die Wirksamkeit verschiedener Arten von körperlichen Übungen zur Prävention und Rehabilitation von Krankenhaus-assoziierten Behinderungen (HAD) bei älteren Erwachsenen im Krankenhaus im Vergleich zur üblichen Versorgung zu analysieren. In der nächsten Phase dieses Projekts soll mithilfe einer Delphi-Studie ein Konsens über die zwei wirksamsten Bewegungsinterventionen für den Einsatz in Akutkrankenhäusern erzielt werden. Daher sind zwei Delphi-Studien erforderlich, eine für jede der beiden wirksamsten Bewegungsinterventionen. Eine Delphi-Studie konzentriert sich auf Krafttraining, während die andere sich auf ein mehrkomponentiges Trainingsprogramm aus Gleichgewichts-, Kraft- und Gangtraining konzentriert.

Ziel der ersten Runde: Das Ziel dieser ersten Runde ist es, die Übungen und Übungsmodalitäten aus der systematischen Überprüfung zu validieren. Außerdem soll ein Pool von Teilnehmerübungen und eine Reihe von Förderfaktoren und Hindernissen für Ärzte und Patienten in einem Krankenhausumfeld erstellt werden.

Aufgrund der vielfältigen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Patienten werden wir ein vorab festgelegtes Klassifizierungssystem für Patienten verwenden, das auf der dreistufigen Abhängigkeitsskala des häufig verwendeten Barthel-Index basiert. Um die Beantwortung zu erleichtern, werden diese Kategorien eher beschreibend als durch bestimmte Punkteschwellenwerte auf dem Barthel-Index definiert:

- Vollständig oder schwer abhängig: Der Patient ist ohne erhebliche Hilfe nicht in der Lage, einige oder die meisten Aktivitäten des täglichen Lebens (ADLs) auszuführen.
- Mäßig abhängig: Der Patient kann mehrere Aktivitäten des täglichen Lebens selbstständig oder mit minimaler Hilfe ausführen
- Leicht abhängig oder unabhängig: Der Patient ist weitgehend unabhängig

Am Ende der ersten Runde werden Sie gebeten, einige persönliche Daten anzugeben, damit Ihnen für jede abgeschlossene Runde 50 CHF überwiesen werden können. Dies erfolgt am Ende der dritten Runde, um die Anzahl der Transaktionen zu minimieren. Sollten sich Ihre Daten während dieser Zeit ändern, teilen Sie uns dies bitte mit.